

ENG YANGI ARXITEKTURADAGI AN'ANAVIY BEZAKLAR

Xolmamatova Zarnigor Akram qizi

1-kurs magistranti Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

Ilmiy rahbar: **Nurmuxamedova Shoira Zohidovna**

Arxitektura fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Ushbu maqolada eng yangi arxitektura tendensiyalarida an'anaviy bezak san'ati unsurlarining saqlanib qolishi va zamonaviy inshootlarga uyg'unlashtirilishi masalasi tahlil qilinadi. Arxitektura san'at turlarining o'zaro sintezi, o'zbek milliy naqshlari, kundal, muqarnas, ganch o'ymakorligi, koshinkorlik kabi elementlarning yangi binolarda qo'llanilishi yoritiladi. Ilmiy maqolada tarixiy merosni asrab-avaylash hamda milliylik va zamonaviylik uyg'unligini yaratishdagi me'moriy yondashuvlar muhim o'rin egallaydi.

Kalit so'zlar: *arxitektura, bezak san'ati, naqsh, zamonaviylik, an'anaviylik, muqarnas, san'at sintezi.*

Arxitektura insoniyat tarixining ajralmas bir qismi bo'lib, u jamiyatlarning madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotini ifodalovchi eng muhim san'at turlaridan biridir. Arxitektura nafaqat bino va inshootlarni qurish san'ati, balki u muayyan xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va estetik qarashlarini ifodalovchi vosita hamdir. Har bir davr arxitekturasi o'ziga xos belgilari bilan ajralib turadi. Masalan, antik davr arxitekturasi ustunlar, simmetriya va monumentalizmga asoslangan bo'lsa, islomiy arxitektura o'zining muqarnaslari, garih naqshlari, peshtoq va minoralari bilan ajralib turadi.

XXI asrga kelib, butun dunyoda arxitektura texnologik taraqqiyot bilan uyg'unlashgan yangi shakllarni kasb eta boshladi. Bu davrda zamonaviy materiallar — shisha, po'lat, betondan foydalanish kengaygan bo'lsa-da, ko'plab me'morlar milliylik va an'anaviylik elementlarini saqlashga intilmoqda. Ayniqsa, o'zbek arxitektura maktabi tajribasi bu borada alohida e'tiborga loyiq. Tarixiy obidalarda aks etgan bezaklar, naqshlar, me'moriy shakllar hozirgi kunda yangi binolar timsolida zamonaviy ruhda qayta talqin qilinmoqda.

Ushbu maqola ana shu masalalarni qamrab oladi — ya'ni arxitektura san'at turlarining sintezi, an'anaviy bezaklar turlari va ularning bugungi arxitekturadagi ifodasini yoritadi. Shu orqali biz an'anaviylik va zamonaviylik uyg'unligini ilmiy jihatdan tahlil qilamiz. [1][2]

Arxitektura san'at turlarining sintezi. Arxitektura — ko'p qirrali san'at turi bo'lib, u boshqa amaliy va bezak san'atlari bilan chambarchas bog'liq. Tarixan, binolar faqatgina qurilish jihatidan emas, balki ularning estetik, diniy, madaniy ma'nolarni o'zida jamlagan muqaddas makon sifatida qaralgan. Shu sababli me'morlar binolarni yaratishda ganchkori, naqqosh, koshinli, yog'och o'ymakor va boshqa hunarmandlar bilan hamkorlikda ish olib borishgan.

San'at sintezi deganda, bir necha turdagi san'at yo'nalishlarining yagona arxitektura ob'ekti tarkibida uyg'unlashuvi tushuniladi. Misol uchun, Registon

majmuasi yoki Shohi Zinda ansambli nafaqat muhtasham me'moriy shakllari bilan, balki undagi koshinkorlik, kundal bezaklar, naqshlar bilan ham ajralib turadi. Bu bir butunlik zamonaviy arxitekturaga ham xos bo'lib bormoqda. [3]

Zamonaviy binolarda san'at sintezi ko'pincha ikki shaklda namoyon bo'ladi: birinchidan, konstruktiv yechimlarda milliylik aks ettiriladi; ikkinchidan esa, dekorativ bezaklar orqali ma'naviy-ma'rifiy qadriyatlar ifodalanadi. Masalan, Toshkentdagi Islom Sivilizatsiyasi markazi, Samarqanddagi "Ipak yo'li" sayyohlik markazi loyihalarida xalq hunarmandchiligi elementlari — yog'och ustunlar, naqshli shiftlar, marmar tosh o'ymalar me'moriy yechimga uyg'unlashtirilgan. Shu tarzda, san'at turlarining sintezi orqali arxitektura faqat utilitar tuzilma emas, balki madaniyatni targ'ib etuvchi vositaga aylanmoqda.

An'anaviy bezaklar. An'anaviy bezak san'ati o'zbek milliy madaniyatining ajralmas qismidir. Bu bezaklar nafaqat me'moriy inshootlarni, balki xalqning tafakkurini, dunyoqarashini ham aks ettiradi. O'tmish me'morlar va naqqoshlar tomonidan yaratilgan naqshlar, geometrik va stilistik uyg'unlikda ishlangan girihlar, arabeska kompozitsiyalari, kundal va muqarnaslar — bularning barchasi xalqimizning betakror estetik dididan dalolat beradi.

O'zbek me'morchiligida keng tarqalgan an'anaviy bezaklar orasida quyidagilar muhim o'rinni egallaydi:

1. Kundal san'ati — bu uslubda ishlangan bezaklar asosan shiftlar, devorlar va peshtoqlarda qo'llaniladi. Ular ganch yoki yog'och asosida ishlanadi va ko'pincha oltin suvi bilan bezatiladi. Masalan, Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markazi ichki gumbaz va shift bezaklarida kundal uslubdagi zarhal naqshlar qo'llanilib, tarixiy uslub zamonaviy interyer bilan uyg'unlashtirilgan [1]

2. Muqarnas — gumbazlar va ravoqlar ostida joylashgan, hajmiy-geometrik shakllar tizimidan iborat murakkab tuzilma bo'lib, nafislik va izchillik bilan ajralib turadi. Islom sivilizatsiyasi markazi va Toshkentdagi yangi masjid interyerlarida gumbaz osti o'tish qismlarida muqarnas dekorativ yechim sifatida ishlatilgan [4].

3. Ganch o'ymakorligi — bu turdagi bezaklar asosan ichki interyerlarda, devorlar va shiftlarda uchraydi. Bu uslubda milliy naqshlar, islamiy va geometrik shakllar muhim o'rinni egallaydi. Masalan, zamonaviy mehmonxonalar va madaniyat markazlari interyerlarida devoriy ganch panellar milliy naqshlar asosida ishlanib, interyer dizaynining asosiy qismiga aylangan [2].

4. Koshinkorlik — rangli keramika plitalar yordamida devorlar va peshtoqlarni bezash san'ati. Ko'k, oq, yashil va sariq ranglar ustunlik qiladi. Samarqand va Buxoro obidalarida keng tarqalgan. Samarqanddagi Silk Road Samarkand turistik majmuasi fasadlarida ko'k va oq rangli koshin panellari milliy me'morchilik ruhini zamonaviy shaklda aks ettiradi [3].

5. Yog'och o'ymakorligi — ustunlar, eshiklar, panjaralar va shiftlardagi murakkab naqshlar xalq hunarmandligining yuksak namunasi hisoblanadi. Masalan, zamonaviy restoran va mehmonxonalar shiftlarida yog'och o'ymakor ustunlar va panjaralar milliy bezak sifatida qo'llanilmoqda [1].

An'anaviy bezaklar faqat estetik maqsadga emas, balki falsafiy va diniy mazmunga ham ega. Naqshlarning takroriyliigi ilohiy yagona ma'rifatga intilishni bildiradi. Har bir bezak ortida ma'no va hikmat mujassam. Masalan, garih naqshlar cheksizlik va mukammallik timsoli bo'lsa, islmiy naqshlar tabiat va hayot davomiyligini ifodalaydi [2].

Bugungi kunda an'anaviy bezak san'atining o'rganilishi, qayta tiklanishi va zamonaviy arxitektura bilan uyg'unlashtirilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu orqali biz nafaqat tarixni eslaymiz, balki milliy xotirani kelajak avlodlarga yetkazamiz.

Eng yangi arxitekturadagi an'anaviy bezaklar. XXI asrda arxitektura zamonaviy texnologiyalar bilan birga yangi estetik yondashuvlarni ham talqin qilmoqda. O'zbekiston arxitekturasida esa bu jarayon milliy bezak san'ati unsurlarining uyg'unlashtirilishi orqali boyitilmoqda. Bugungi arxitektura loyihalarida an'anaviylik va innovatsion yondashuvlar birgalikda qo'llanilmoqda. Misol uchun, Toshkent Islom sivilizatsiyasi markazi 2018–2022 yillarda barpo etilgan bo'lib, loyiha bosh me'mori A. Turdiyev hisoblanadi va zamonaviy konstruksiyaga ega bo'lishiga qaramay, uning bezak elementlarida muqarnas, kundal, garih naqshlari, ganch o'ymakorligi keng qo'llangan. Bu yondashuv madaniy merosni zamonaviy talqin bilan saqlab qolishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, "Ipak yo'li" turistik markazi (Samarqand) ham yangi me'morchilik yondashuvi bilan barpo etilgan bo'lib, u yerda bezak san'atining eng yaxshi namunalariga asoslangan fasadlar, shift bezaklari va ustunlar ishlangan. Majmua 2020–2022 yillarda qurilgan bo'lib, xalqaro me'morlar va mahalliy ustalar hamkorligida loyiha amalga oshirilgan.

Zamonaviy binolar ichki dizaynida ham milliylikni ifodalovchi bezaklarga keng o'rin berilmoqda. Ko'plab mehmonxonalar, savdo markazlari, universitet binolari, Toshkentdagi Hilton va Hyatt Regency mehmonxonalari interyerlarida ganch panellar, yog'och o'ymakor bezaklar va milliy naqshlardan foydalanilgan[5]. Bu nafaqat vizual go'zallikni oshiradi, balki binoni milliy xotira bilan bog'laydi. Shuningdek, zamonaviy arxitektura mutaxassisleri an'anaviy naqshlarni 3D texnologiyalar, lazer kesish, mozaika dastgohlari orqali yangicha talqinda takrorlay boshlaganlar. Bu tajriba yurtimizda milliy arxitekturani rivojlantirish va uni global miqyosda tanitish imkonini beradi.

Yangi arxitekturadagi an'anaviy bezaklar — bu faqatgina estetik emas, balki g'oyaviy–tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan ko'rinishdir. Bu bezaklar orqali milliy qadriyatlar, urf-odatlar, dunyoqarash va madaniy tafakkur binolar orqali ifodalanadi.

Shunday qilib, eng yangi arxitekturadagi an'anaviy bezaklar zamonaviy texnologiyalar va dizayn tamoyillari bilan uyg'unlashib, milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Bu jarayon nafaqat O'zbekiston balki butun Markaziy Osiyo hududi uchun muhim ahamiyatga ega. Kelajakda an'anaviy bezaklarni yanada chuqurroq o'rganish, ularni yangi texnologiyalar bilan

uygʻunlashtirish va xalqaro maydonda targʻib qilish zarurati mavjud. Shu orqali milliy oʻzlik saqlanib, arxitektura sanʻatining yangi bosqichlari ochiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rashidov I. Oʻzbek amaliy sanʻati. – Toshkent: Sanʻat, 2003.
2. Qodirov A. Markaziy Osiyo bezak sanʻati tarixi. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2018.
3. Blair S., Bloom J. The Art and Architecture of Islam: 1250–1800. – Yale University Press, 1994.
4. Michell G. Architecture of the Islamic World. – Thames & Hudson, 1978.
5. UNESCO. Preservation of Historic Monuments in Uzbekistan. – Paris: UNESCO Heritage Centre, 2001.
6. Oʻzbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi arxitektura rejalashtirish hujjatlari (2020–2024).
7. Karimov I.A. Tarixiy merosimiz – milliy gʻururimiz. – Toshkent: Oʻzbekiston, 1996.